

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ТУРИЗМИНИНГ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ҚЎЛЛАБ- ҚУВВАТЛАНИШИ

Жабборова Зухра Абдигани қизи

Қарши давлат университети докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11097033>

Аннотация. Ушбу мақолада туризм соҳасининг мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишидаги аҳамияти, минтақада турли тармоқларнинг рақобатбардошлигини ошириш, ўз навбатида минтақанинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг ўсиши ва маълум омиллар асосида ривожланаши ёритиб берилган.

Калим сўзлар: туризм, ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичлар, рентабеллик, туристик хизматлар, туристик имидж, истеъмол моделлари.

Жамият тараққиётининг ҳозирги босқичида жаҳон иқтисодийтининг муҳим ва жадал ривожланаётган соҳаларидан бири сифатида туризмнинг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти ортиб бормоқда. Туризм соҳасини ривожлантириш бутун давлат, унинг субъектлари, мунитсипалитетлар (ўз-ўзини бошқариш органлари) ва мамлакат жамияти учун алоҳида аҳамиятга эга. Иқтисодий самарадорликка эга туризм соҳасини ривожлантириш аҳоли ЯИМ кўрсаткичларини оширишда, иқтисодий жиҳатдан юқори даромад келтирувчи тоза сектор эканлиги, ҳамда мамлакат ривожланишининг муҳим бўғини сифатида аҳамият касб этади.

Бугунги кунда Ўзбекистон туризми ҳам жаҳон миқёсида ўз ўрнини эгаллаб келмоқда. Ҳусусан, мамлакатимизга ташриф буюрган туристлар сони ўтган йилларга нисбатан ўсганлиги, бутунжаҳон туризм дунёси вакилларининг юртимизга бўлган қизишининг ортанлиги бунинг исботи бўла олади. БМТ жаҳон сайёҳлик ташкилоти маълумотларига кўра, 2019 йилда Ўзбекистонга ташрифчилар сони 6.7 млн кишини ташкил этган, аммо кейинги йилларда пандемия сабабли бошқа туристик мамлакатлар сингари катта йўқотишларга учради. Қайта ўсиш жараёнлари 2022 йилнинг 4 кварталда яққол кўзга ташланди. Унга кўра, шу йил ташрифчилар сони 5.2 млн кишини (хорижий ва маҳаллий туристлар) ташкил этган Бундан ташқари Қашқадарё вилоятида ички туризм ҳам яхши ривожланган. 2022 йил 4 квартал ҳисоботида кўра ташрифчилар сони 1433 минг кишини ташкил этади. Туризм турлари улиши бўйича қаралганда зиёрат туризми бўйича келганлар сони 49 мингни, МIСE туризми 14 минг, эко туризм 42 минг, гастронмик 35 мингни ташкил этади. 2022 йил хорижий туристлар оқими 54 минг 500 нафафрни ташкил этса, хизмат кўрсатиш орқали келтирилган фойда 11 миллион 250 минг АҚШ долларини ташкил этади. 2023 йил да бу кўрсаткичлар йанада ўсди. Шу йили ташриф буюрган хорижий сайёҳлар сони 210 минг кишини ташкил этса, уларга кўрсатилган хизмат 42 миллион АҚШ долларини ташкил этади.

Ташрифчилардан тушадиган даромад ва валюта тушуми ҳам ўтган йилларга нисабан ортди. Хорижий ва маҳаллий туристлар вилоятимизга

2.2-расм. Қашқадарёга ташриф буюрган хорижий туристлар давлатлар кесимида (минг киши)

ташрифи давомида экспорт хажмидан 9 млн ни хорижий, 3 млн маҳаллий экспорт хажмини ташкил этади. Шу билан бирга қўшимча иш ўрни ҳам яратилди. Берилган статистик маълумотларга қараганда 30 кишилик туристик ташриф туризм соҳасида 1 та янги иш ўрни, унга туташ соҳаларда эса 2 та иш ўрнини яратишга хизмат қилади. Қашқадарёда 16293 иш ўрни ятилиши туристлар оқимининг кўрсаткичлари юқори эканлигини изоҳлайди. Изоҳлаш жоизки, айнан туризм соҳаси билан фаолият юритувчи ходимлар кун сайин ортиб бормоқда. 2022 йил туризм соҳасида банд кишилар сони 5400 нафарни ташкил этса, 2023 йилга келиб бу кўрсаткич 12500 ни ташкил этган. Янги иншоатлар: асосан жойлаштириш воситаларининг бир неча турлари қурилиб фойдаланишга топширилди. 2022 йил статистикасига кўра Қашқадарё вилоятида 1 та меҳмонхона, 23 хостел, 44 та уй меҳмонхоналари ташкил этилди. 2023 йилга келиб уларнинг сони яъни меҳмонхоналар умумий сони 45 тани ташкил этган. Бунинг ҳисобидан қўшимча 426 та хона ва 1206 та меҳмон ўринларига эга бўлиди.

2.6-жадвал

Қашқадарё вилояти туризм динамикаси статистикаси

Хорижий туристлар сони

МАҲАЛЛИЙ ТУРИСТЛАР СОНИ

Мавжуд туристик инфратузилма фаолиятини яхшилаш ва ривожлантириш мақсадида 66 та СГШ (санитар гигиена шахобчалари) 2 та туризм ахборот марказлари, 23 намунавий ва замон талабларига мос транспорт хизматлари йўлга қўйилди. Туризм салоҳиятини ривожлантириш ва сайёҳлар этибори жалб қилиш мақсадида қатор амалий тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда. Уларга мисол қилиб қуйидагиларни айта оламиз:

Шаҳрисабз туманида ташкил этилган “Ёшлар туризм қурилтойи”, Шаҳрисабз шаҳридаги “Туризм фестивали”, Касби туманида ўтказилган “Ички ва зиёрат туризм ярмаркаси” ва “Кулолчилик фестивали”, Яккабоғ туманидаги “Этно ва спорт фестивали”, Касби ва Яккабоғ туманидаги илмий кегашлар ва Китоб туманидаги “Этно спорт фестивали” дир. Шу йил ҳисобидан турли мамлакатлар билан қайта йирик шартномалар ташкил этилди. Хусусан, мамлакатимиз туристик марказларидан бири Қашқадарё вилоятида туризм қатор ўзгаришлар талабини қондирмоқда. 2023 йил Самарқанд шаҳрида Бутунжаҳон туризм ташкилоти (UNWTO) Бош ассамблеясининг 25-сессиясида мезбонлик қилгани туристик муносабатларнинг янада ривожланишига туртки бўлди. Ушбу саммитда

Ўзбекистоннинг қатор туристик марказлари сингари Қашқадарёда ҳам хорижий инвестициялар жалб қилинди.

Умумий инвестициялар миқдори дастлаб 380 млн деб келишилган бўлсада, кейинчалик бу миқдор экспертлар хулосасига кўра 50 млн долларга ўсди. Мақсад Шаҳрисабздаги Фелон этно қишлоғи ва Китоб туманидаги Қайнар қишлоғида канат, осма кўрик куриб фойдаланишга топширилиши режалаштирилган. Ушбу инвестицион лойиҳани амалга ошириш учун Қозон шаҳрининг «Казанские канатные дороги» компанияси ва Хитойлик мутахассислар жалб қилинган.

Қашқадарё вилоятида ҳам бир қатор имкониятлар ёратилиб берилди. Хусусан, Қашқадарё вилояти туризмини ривожлантириш мақсадида хорижий ва маҳаллий инвесторлар томонидан қатор инвестициялар киритилди. Ушбу кўрсаткичлар 2.10-жадвалда келтирилган. Унга кўра 2022 йилнинг ўзида Қашқадарё вилоятига 86.2 миллиард сўм миқдорида инвестиция киритилган бўлса, 2023 йила бу кўрсаткичлар 200.1 миллиард сўм миқдорига кўтарилди. Бу ўтган йилга нисбатан инвестициялар миқдорининг 1.5 баробар ошганлигини кўрсатади. Киритилган инвестициялар маълум туристик объектларни қайта таъмирлаш, янги кўнгилочар манзилгоҳларни ташкил этиш ёки мавжуд туристик корхоналар фаолиятини янада ривожлантиришга қаратилган.

REFERENCES

1. Official website of the World Travel and Tourism Council [Electronic resource]. – URL: <https://wttc.org/en-gb/Research/Economic-Impact> (accessed May 1, 2020).
2. Prozurin L.Yu. Tourism as an economic priority. Moscow, New Century Publ., 2004. 216 p.
3. Шедко Ю.Н. Совершенствование механизмов управления устойчивым развитием региона: дис. ... доктор экономических наук: 08.00.05 [Совершенствование механизмов управления устойчивым развитием региона: диссертация. Доктор экон. наука абс. дисс.: 08.00.05]. Москва, 2016. 361 с.
4. Афанасенко И.Д. Туризм и экономическая реформа // Известия Академии туризма. - Выпуск 1. Санкт-Петербург, 1995.
5. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма. М.: Финансы и статистика, 1999. – 176 с.
6. Боголюбов В.С., Орловская В.П. Экономика туризма. – М.; Издательский центр «Академия», 2008. – 384 с.
7. Developed by the author.
8. Usmonova D.K. Features of the formation of the tourism product and promising directions for its development. Abstract. – Samarkand, SamISI, 2009. – 25 p.
9. Rakhmatulla Khidirovich Ergashev, Zuhra Jabborova “The importance of innovative activity in tourism.” Scholar Journal (ESJ) 4, April 2021. P 467-472.
10. Jabborova Z.A. Improvement of economic mechanisms of state support of innovation activities in tourism. //Innovation technologies scientific journals, -2023. - No. 2(50), -145-149 p.